

La vida familiar con plataformas digitales

¿Cómo se están integrando las plataformas digitales en las vidas y las prácticas de las familias contemporáneas?

CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe CHANSE Cofund 2021 PCI2022-135025-2, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age call. 2022-2025

Proyecto PCI2022-135025-2, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRT

El proyecto

El proyecto europeo *Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations* (PlatFAMs) ha involucrado a más de 100 familias de tres generaciones (niños/niñas, padres/madres, abuelos/abuelas) en seis países europeos (Estonia, Noruega, Rumanía, España, Reino Unido y Polonia). En España, han participado 64 miembros de 20 familias, con el objetivo de estudiar cómo la integración de plataformas digitales influye en la forma como se “hace familia” en este contexto geográfico.

El informe

En este informe se presentan los principales hallazgos de la muestra de España y las producciones más relevantes orientadas tanto a la divulgación científica como a la transferencia de los resultados. Destacamos la página web del proyecto *DigitalFamilies*, el juego de cartas conversacionales *Let's Talk About IT* y los libros, monográficos y artículos publicados y previstos en revistas de referencia internacional.

Los resultados

En las próximas páginas se profundiza en cómo la utilización de plataformas digitales ha ido tomando

protagonismo en las últimas décadas en los hogares. Desde el consumo de *streaming* en el salón hasta el envío de mensajes familiares a través de apps de mensajería instantánea, la gestión de las compras domésticas, la organización de las rutinas diarias o el monitoreo de las actividades en línea de niños y niñas; estas prácticas están fuertemente atravesadas por el uso de plataformas digitales que recopilan datos constantemente. De hecho, esta es una de las cuestiones más destacadas en el análisis de datos de la muestra española, que apunta a la datificación de las vidas familiares a través de la recogida de sus datos lo que, a su vez, alimenta algoritmos en gran medida desconocidos, que moldean el uso que las distintas generaciones hacen de las plataformas.

El informe profundiza en la ambivalencia que presentan los resultados. Por un lado, las familias conciben las plataformas como infraestructuras fundamentales para la comunicación y el cuidado, tanto en el presente como en el futuro; por otro, sin embargo, insisten en que el contacto cara a cara sigue siendo insustituible y muestran preocupación en torno a la datificación y a los usos que las grandes corporaciones tecnológicas hacen de sus datos y, especialmente, de los de sus hijos e hijas.

Google Maps sabe dónde vivo porque tiene mi GPS, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Y si lo pienso, es como “uf, las plataformas saben...”. No quiero eso, y prefiero no pensarlo.

Hija, 15 años, España.

Metodología y participantes

La metodología de la investigación se ha basado en la implementación de entrevistas individuales y grupales a 20 familias residentes en España, y se han empleado métodos participativos como la línea del tiempo y el co-diseño de la “app familiar perfecta”.

La muestra de España se ha compuesto por 64 participantes de 20 familias de, al menos, tres ge-

neraciones. El participante más joven tenía 8 años y el mayor 87. Hemos contado con la participación de familias diversas —incluyendo hogares con progenitores del mismo género, monoparentales, mixtas, migrantes y transnacionales— para reflejar una amplia gama de experiencias (Figura 1).

Figura 1. Características de la muestra de España.

Fuente: Elaboración propia para el informe “La plataformización de la vida familiar” (Miño et al., 2025).

Hallazgos clave

Una mirada ecológica-sistémica

Hemos considerado la familia intergeneracional como nuestra unidad de análisis, es decir, analizamos la familia como un sistema de relaciones y prácticas compartidas, no solo a sus miembros por separado. Con el crecimiento de las plataformas digitales y las aplicaciones, defendemos que la investigación en este campo debe estudiar las ecológicas mediáticas de forma sistémica, ya que las personas utilizan muchas plataformas y aplicaciones diferentes en su vida cotidiana, lo cual requiere incluir una perspectiva amplia de la vida familiar. Por lo tanto, utilizamos una lente ecológica para comprender cómo se desarrolla la plataforma en los niveles macro (políticas, modelos de negocio), meso (escuelas, lugares de trabajo, servicios locales) y micro (hogares, dispositivos, rutinas).

De esta manera, hemos podido vincular mejor las transformaciones tecnológicas de nuestras sociedades y culturas con las interrelaciones humanas y la vida social. Esta orientación ecológica nos ha permitido comprender mejor el poder de las plataformas y las tensiones entre los miembros de las familias, así como la forma en que se desarrollan las relaciones dentro de las familias con el uso de las plataformas. Esta perspectiva generacional y holística muestra cómo las decisiones tomadas por las grandes corporaciones tecnológicas lejos de los hogares (por ejemplo, las normas de uso compartido de cuentas) se reflejan en las salas de estar, los dormitorios y los hábitos cotidianos.

La convivencia intrafamiliar

Las plataformas de *streaming* como Netflix, YouTube y Spotify están profundamente integradas en las rutinas diarias. Las familias valoran el hecho de ver y escuchar juntos porque crea cercanía física, fortalece los lazos a través de gustos y emociones compartidos, y ofrece temas de conversación y actividades conjuntas. Las familias señalaron varios factores que dificultaban la inclusión de la escucha o el visionado compartido en sus rutinas diarias. Las barreras más importantes eran las diferencias de edad, género y gustos personales, así como los horarios diarios incompatibles y las diferentes ideas sobre la experiencia ideal de visionado (por ejemplo, si debe ser en silencio o con comentarios, risas e interacción).

Las familias tienen opiniones diferentes sobre si el *streaming* realmente cuenta como tiempo familiar “de calidad”, en parte por cómo están diseñadas estas plataformas (perfiles, recomendaciones personalizadas y controles por cuenta). A través de su diseño tecnológico y sus decisiones comerciales, dan forma a las prácticas familiares mediante su diseño individualizado. Por ejemplo, incluyen funciones como el seguimiento del historial de visualización, la recomendación de contenidos adaptados a las preferencias personales, el establecimiento de restricciones específicas para cada cuenta y la limitación del uso compartido de cuentas. Por ello, las familias argumentan que lo que funciona bien para la comodidad individual no siempre favorece el uso familiar, y a veces incluso lo complica. Las negociaciones sobre qué ver, cuándo y con quién pueden parecer triviales, pero son fundamentales para el proceso cotidiano de “hacer familia”.

Me gusta mucho escuchar sus voces... te hacen sentir más cerca. Es más cómodo, pero también más íntimo que enviar mensajes. Solíamos escribirnos cartas, pero no sabíamos de la vida cotidiana del otro.

Claudio (46), padre, España

Me gustaría que estas aplicaciones de control parental funcionaran mejor, pero tampoco quiero sobreproteger. Queremos que nuestros hijos sepan lo suficiente para protegerse, para identificar qué es bueno y qué no.

Padre, 42 años, España.

Nuevas formas de vigilancia

Los participantes en la muestra de España son conscientes de que las plataformas recopilan datos y personalizan las recomendaciones. Sin embargo, algunas familias también son partícipes de prácticas de “intervigilancia familiar”, es decir, el uso de plataformas digitales para monitorizar dónde se encuentran o qué hacen otros miembros de la familia. Estas prácticas apuntan hacia una normalización de la lógica de la “vigilancia” de las plataformas en las vidas familiares.

Algunos progenitores han normalizado estas formas de vigilancia como forma de cuidado y seguridad, señalando la responsabilidad que tienen de velar por la seguridad de sus hijos e hijas. Por su parte, estos reaccionan de formas distintas a esta vigilancia. Mientras algunos apuntan a la seguridad que les brinda, otros aceptan el seguimiento de su ubicación únicamente para tranquilizar a sus progenitores y poder disponer de teléfono móvil. Otros progenitores se resisten a implementar prácticas de intervigilancia familiar, alegando motivos de privacidad, confianza en sus hijos e hijas y desconfianza hacia las prácticas de recogida y análisis de datos de las grandes corporaciones. Estas opciones varían según el país, lo que refleja los diferentes niveles de confianza social e interpersonal y las normas locales de crianza de los hijos e hijas.

Transferencia de conocimiento y divulgación científica

1. Juego de cartas conversacionales Let's Talk About IT

A partir de los resultados de la investigación, se ha desarrollado un juego de cartas conversacionales, orientado a favorecer la transferencia de conocimiento entre las familias. El objetivo del juego es animar a las familias a hablar sobre los temas que hemos identificado que generan más debates, dilemas o incluso desacuerdos en este ámbito. El juego de cartas puede usarse como estímulo para el diálogo intergeneracional en casa o en espacios comunitarios (por ejemplo, escuelas, bibliotecas o asociaciones), facilitando conversaciones guiadas sobre dilemas digitales cotidianos.

Este recurso está compuesto por 24 cartas que incluyen una situación y una ilustración que plantea un dilema o un problema para discutir. En el reverso de cada tarjeta hay preguntas pensadas para iniciar un diálogo entre los miembros de las familias.

Los temas que abordan las tarjetas son: la comunicación, la intimidad, la vigilancia, el *streaming* y los videojuegos, la salud y el aprendizaje. Las tarjetas han sido desarrolladas por profesionales del estudio creativo SARC (<https://sarc.studio/>), quienes han diseñado ilustraciones de estilo plano para conectar con públicos diversos.

El juego *Let's Talk About IT* está publicado en abierto en el repositorio Zenodo y también puede descargarse de la página web del proyecto: <https://digitalfamilies.eu/>

2. Monográfico en la revista Digital Education Review

Algunos de los resultados del proyecto pueden consultarse en español en el monográfico publicado en la revista Digital Education Review: [La plataforma de los contextos educativos contemporáneos. Oportunidades, tensiones y riesgos](#). Concretamente, los artículos que presentan resultados del proyecto PlatFAMs son:

[De la resignación individual a la acción colectiva. La alfabetización crítica de las familias ante la vigilancia de datos](#). Raquel Miño-Puigcercós, Paula Lozano, Judith Jacovkis y Lluís Parcerisa Marmi

[Aprendizajes y mediaciones en el uso de las plataformas digitales en familias intergeneracionales en España](#). Carlota Rodríguez, Mariana Largo, Gustavo Herrera-Urizar y Sara Malo

Editores: Raquel Miño-Puigcercós, Paula Lozano-Mulet, Moisès Esteban-Guitart

3. Libro The platformization of the family

El libro *The Platformization of the Family. Towards a Research Agenda* fue publicado en 2025 por la editorial Springer. Se trata de un libro de acceso abierto que describe cómo las plataformas digitales que median múltiples aspectos de la vida comercial y personal han comenzado a transformar la vida familiar cotidiana. El libro presenta marcos teóricos y métodos de investigación para favorecer que estudiantes y académicos investiguen los cambios que la plataforma ha traído a las rutinas e interacciones de la vida familiar, incluyendo la comunicación intergeneracional, las relaciones interpersonales y las formas de cuidado. Destacamos el capítulo de libro publicado por los investigadores de la Universitat de Girona y la Universitat de Barcelona:

[Researching the Platformization of the Family: Methodological Challenges](#). Antonio Membrive y Raquel Miño-Puigcercós

Editores: Julian Sefton-Green, Kate Mannell, Ola Erstad

4. Monográfico en desarrollo en la revista New Media & Society

El monográfico “Platformizing family lives” será publicado el año 2026 en la revista [New Media & Society](#). Se prevé que el número incluya diversos artículos en los que se analicen los resultados principales del proyecto de forma comparada y mediante la colaboración de los equipos de investigación de los distintos países involucrados en el proyecto.

Editores: Ola Erstad, Kristinn Hegna, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone y Andra Siibak.

5. Monográfico en desarrollo en la revista Mediekultur

El año 2026 se publicará el monográfico “Doing Family with Digital Platforms” en la [Revista Mediekultur](#). También se espera que este número incluya artículos con los resultados del proyecto.

Editores: Maja Nordtug, Kristinn Hegna, Antonio Membrive Ruiz y Annette Rønning.

6. Informe final del consorcio

El presente informe breve de investigación está basado en el informe del consorcio europeo:

Hegna, K., Erstad, O., Benga, O., Esteban-Guitart, M., Kalmus, V., Livingstone, S., Mateja-Jaworska, B., Membrive, A., Nordtug, M., Opermann, S., Miño Puigcercós, R., & Stoilova, M. (2026). *Family life with digital platforms: How are digital platforms embedded in the lives and practices of modern families?*. University of Oslo, Department of Education. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18764261>

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 2026

Miño-Puigcercós, R., Esteban-Guitart, M., Jacovkis, J., Parcerisa, LL., Rodríguez, C., Lozano, P., Malo, S., Membrive, A., Herrera-Urizar, G., Largo, M., Rivera, P., Giró, X., Hegna, K., Erstad, O., Benga, O., Kalmus, V., Livingstone, S., Mateja-Jaworska, B.

Financiación

CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe
CHANSE Cofund 2021 PCI2022-135025-2, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age call. 2022-2025

Proyecto PCI2022-135025-2, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRT

